

BOBURSHUNOSLIK TARIXINING ASOSIY BOSQICHLARI VA ULARNING RAQAMLI TAHLILI

Andijon davlat pedagogika instituti tarix kafedrası
o‘qituvchisi tarix fanlari bo‘yicha PhD
Ro‘ziqulov Sherzodbek Maribjonovich
sherzodbekruziqulov@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17371400>

Annotatsiya: Zahiriddin Muhammad Bobur va uning ilmiy-ijodiy merosi mavzusida ko‘plab tarixchi olimlar tadqiqot olib borgan. Xususan, Boburshunoslik tarixi va uni manbalarda tahlili bo‘yicha nafaqat O‘zbekistonda, balki, xorij mamlakatlarida ham keng ko‘lamda amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar fanga ma‘lum. Ammo, bugungi kunda mavzu yuzasidan zamonaviy yondashuvlar orqali tadqiqotlar olib borilishida kamchiliklar yetarli. Maqolada aynan shu muammo asosida zamonaviy texnologiyalar, xususan sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar yordamida Boburshunoslikka oid olib borilgan amaliy ishlar to‘g‘risida ayrim mulohazalar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Boburshunoslik, Boburnoma, zamonaviy texnologiyalar, sun‘iy intellekt va raqamli texnologiya, “Raqamli bosqich”, AI, NLP

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ БАБУРОВЕДЕНИЯ И ИХ ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ

Андижанский государственный
педагогический институт
преподаватель кафедры Истории,
доктор философии по историческим наукам (PhD)
Рузикулов Шерзодбек Марибжонович
sherzodbekruziqulov@gmail.com

Аннотация: Многие историки проводили исследования, посвященные Захириддину Мухаммаду Бабуру и его научному и творческому наследию. В частности, науке известны обширные научные исследования, проведенные не только в Узбекистане, но и за рубежом, посвященные истории бабуроведения и его источниковедческому анализу. Однако сегодня существует достаточно недостатков в проведении исследований по данной теме с использованием современных подходов. В статье рассматриваются некоторые соображения относительно практической работы по бабуроведению с использованием современных технологий, в частности искусственного интеллекта и цифровых технологий, основанной на данной проблеме.

Ключевые слова: бабуроведение, Бабур-наме, современные технологии, искусственный интеллект и цифровые технологии, «цифровой этап», ИИ, обработка естественного языка

MAIN STAGES OF THE HISTORY OF BABURSTUDY AND THEIR
Andijan
State Pedagogical Institute Department of History
Teacher PhD in Historical Sciences
Ru'zikulov Sherzodbek Maribjonovich
sherzodbekruziqulov@gmail.com

Annotation: Many historians have conducted research on the topic of Zahiriddin Muhammad Babur and his scientific and creative heritage. In particular, science knows about the extensive scientific research carried out not only in Uzbekistan, but also in foreign countries on the history of Babur studies and its analysis in sources. However, today there are enough shortcomings in conducting research on the topic using modern approaches. Based on this problem, the article will highlight some considerations on the practical work carried out on Babur studies using modern technologies, in particular artificial intelligence and digital technologies.

Keywords: Babur studies, Baburnama, modern technologies, artificial intelligence and digital technology, "Digital stage", AI, NLP

Ulug‘ bobokalonimiz temuriyzoda Zahiriddin Muhammad Bobur va uning ilmiy-ijodiy merosi nafaqat milliy tariximiz va xalqimiz adabiy-estetik tafakkuri shakllanishida, balki jahon adabiyoti, ilm-fani va davlatchiligi tarixida ham alohida o‘ringa ega.

Bugungi kunda Boburshunoslik tarixini zamonaviy texnologiyalar, xususan sun‘iy intellekt va raqamli gumanitar fanlar yordamida o‘rganish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Bu albatda Bobur va “Boburnoma”ning tarixiy-adabiy ahamiyati, Boburshunoslikning shakllanishi va taraqqiyotini o‘rganishda zamonaviy texnologiyalarning tarixshunoslik va adabiyotshunoslikdagi o‘rni tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Boburshunoslikka oid tadqiqotlar bugungi kunga qadar bir necha bosqichlarda olib borilganligi barchamizga ma‘lum. Jumladan, XIX asr oxiri – XX asr boshlariga oid tadqiqotlar, Turkiston jadidlarining ilk tarjimalar va matnlar tahlili, Sovet hokimiyati davri (XX asr 20–80-yillari) va mustaqillik yillarida tarixiy va adabiy yondashuvlar kontekstida akademik izlanishlar olib borilgan. Ayniqsa mustaqillik yillarida Boburga milliylik, tarixiy xotira va madaniy identitet kontekstida yondashgan holda yangi tarjimalar, nashrlar, ilmiy ekspeditsiyalar amalga oshirildi.

Shu bilan birga so‘ngi yillarda Boburshunoslik tarixini zamonaviy texnologiyalar, xususan sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar yordamida o‘rganish davri ya‘ni “Raqamli bosqich” (2020 yildan) yuzaga keldi deb aytishimiz mumkin. Xusussan, bugungi davrda respublikamizda sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar yordamida tahlil imkoniyatlari mavjudligini inobatga olib, Zahiriddin Muhammad Bobur tarixi va uning ijodiy merosiga oid materiallarini raqamlashtirish va sun‘iy intellekt asosida tahlil qilish borasida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Jumladan, O‘zbekiston Boburshunosligida nashr va tarjimalar bo‘yicha “Boburnoma” asarining qayta nashri (2024) ya‘ni Zahiriddin Muhammad Boburning tavalludining 541-yilligi munosabati bilan “O‘zbekiston” nashriyot-matbaa ijodiy uyi tomonidan “Boburnoma” asari qayta nashr etildi. Ushbu nashrda birinchi marotaba “Boburnoma”ga oid hujjatli va badiiy rasmlar ilova qilindi. Ayrim matn nuqsonlari tuzatilib, tabdildagi ba‘zi bir noaniqliklar bartaraf etildi. 2023-yilda “Boburnoma” asarining italyan tiliga tarjimasi chop etildi. Taqdimot Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida o‘tkazildi. Tarjima Uiler M. Tekston tomonidan amalga oshirilgan va Italyan nashriyoti “Sandro Teti Editore” tomonidan poligrafik jihatdan sifatli tarzda tayyorlangan. “Boburnoma” asari italyan tiliga Uiler M. Tekston tarjimasi asosida o‘girilgan. Tadbirida so‘z olganlar tomonidan Tekston tarjimasi boshqa inglizcha tarjimalarga qaraganda shoir uslubi va g‘oyasini ko‘proq saqlanganligi, avvalgi tarjimalardagi kamchiliklar tuzatilganligi va ma‘lumotlarining to‘liq berilganligini e‘tirof etildi. Tadqiqotchi D. Muhammadiyeva tomonidan yozilgan maqola O‘zga tillarga qilingan tarjimalarning saviyasini aniqlash, ularni o‘zaro qiyoslab o‘rganish orqali asarning ilmiy qimmatini belgilash o‘zbek xalqining

jahondagi boshqa xalqlar bilan adabiy-madaniy aloqalarini o‘rganish nuqtayi nazaridan ham muhimdir. D. Muhammadiyeva “Boburnoma” tarjimalaridagi paremiyalar (maqollar, iboralar) va tarjimalarning til-uslubiy xususiyatlarini o‘rganadi.

Boburshunoslik tarixi bo‘yicha bugungi kunda matn va arxiv ishlari borasida elektron nashrlar va kitoblar muhim ahamiyatga ega. “Boburnoma” asari “E-library” kabi onlayn resurslarda (masalan, e-library.sammu.uz) elektron shaklda mavjud. Ushbu nashr matni, hozirgi O‘zbekistonda o‘quvchilarga va tadqiqotchilarga raqamli shaklda taqdim qilinmoqda. Fotolar, hujjatlar, rasmlar bilan boyitilgan nashrlar yuzasidan so‘nggi nashrlarda “Boburnoma”ga oid badiiy-rasmi va hujjatli materiallar ilova qilingan. Masalan, 2024-yilda “Boburnoma” ning qayta nashr etilishi doirasida hujjatli va badiiy rasmlar ilova qilingan.

So‘ngi yillarda nashr borasida qilingan yana bir yutuqlardan biri “Bobur ensiklopediyasi” ni yaratilishi bo‘ldi. “Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi” kitobi f.f.d. O‘zbekiston FA akademigi Aziz Qayumov rahbarligida tashabbuskor-boburshunoslar, o‘zbek va chet el olimlari tomonidan Bobur nomidagi Xalqaro jamoat fondi ko‘magida 2014-yilda 744 bet hajmda “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasida chop etildi. “Bobur ensiklopediyasi” monumental nashr bo‘lib, nafaqat boburshunoslik, balki Temuriylar tarixi va Markaziy Osiyo tadqiqotlari sohasiga qo‘shilgan yirik hissadir. Ensiklopediya yuqori saviyada tayyorlangan. U jahondagi barcha sharqshunoslar uchun maxsus qo‘llanma bo‘lmog‘i lozim”, deb kitobni baholaydi Yaponiya Ryukoku universiteti professori, boburshunos Eyji Mano. Kitobda Zahiriddin Muhammad Boburning asarlarida uchragan va uning hayoti va ijodiga dahldor bo‘lgan so‘zlar, iboralar, shaxslar va joy nomlariga ta’riflar berilgan. Kitobda ilova qilingan 40ta rangli sahifalarda “Boburnomada” tilga olingan Mavorounnahr, Qobul va Hindistonning xaritalari, dunyoda Bobur merosining o‘rganilishi va saqlanishi haqida ma’lumot beruvchi sxematik xarita, shuningdek “Temuriylar, Chingiziylar, Boburiylar va Shayboniylar shajaralari” sxema-diagrammasi berilgan. Shuningdek, kitobda 6 ta ilova taqdim etilgan: 1- Zahiriddin Muhammad Bobur ismining kiril va lotin alifbosidagi nashrlarda yozilishi, 2- uning hayoti va ijodi mavzusida yoqlangan ilmiy ishlar, 3- “Boburnoma” xronologiyasi, 4-Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarida arabcha ibora va jumlar, 5-O‘zbekistonda nashr etilgan Zahiriddin Muhammad Bobur asarlari, 6-“Bobur ensiklopediyasi” o‘zbek va arab tillaridagi so‘zligi. Kitobning ma’lumotlarga va rasmlarga boyligi uni nafaqat boburshunos-olimlar, tarixchi-sharqshunoslar, balki keng o‘quvchilar ommasidan ham yaxshi qarshi olishini ta’minlaydi.

Respublikamizda Boburshunoslikka oid materiallarini raqamlashtirish yuzasidan amalga oshirilgan eng kata ishlardan biri Buyuk shoir va olim, mashhur davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida’gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi PQ-20-son qarori ijrosini ta’minlash yuzasidan tashkil etilgan “Boburshunoslik” xalqaro elektron platformasidir. Ushbu platforma Bobur siymosini abadiylashtirish, uning o‘lmas merosini keng targ‘ib etish maqsadida yaratildi. Ayni paytda platformani yanada mukammal shaklga keltirish, uning mobil ilovasini yaratish ustida ish olib borilmoqda. Mazkur platformaning rasmiy domeni sinov tariqasida <https://baburid.uz/> deb nomlanadi. Ushbu platforma uchun xarid qilingan internet maydoni hajmi 20 000 dan ziyod kitob, maqola kabi fayllarning yuklamasini o‘zida mujassamlashga qodir. Platformaning bosh sahifasiga tanlangan kontent va ma’lumotlar maktab yoshidagi bolalardan tortib katta yoshli auditoriyani ham o‘ziga jalb qilishi nazarda tutilib, boburiylar davriga oid sara miniatyuralar, asarlardan iqtiboslar hamda “O‘zbekkino” ijodkori, rejissyor Bobur Sher o‘g‘li tomonidan suratga olingan “Zahiriddin Muhammad Bobur” hujjatli tarixiy dramasi kerakli videolavhalar ajratib olindi va mavzulashtirilgan

holda joylashtirib chiqildi. Bundan maqsad Boburning badiiy obrazining yangi talqinini ijro etgan yosh aktyor Ilhom Berdiyev va xalqimiz tomonidan uzoq yillar davomida suyib qabul qilingan, O‘zbekiston xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov ijrosidagi suratlardan ham unumli foydalanildi. Platformaning “Virtual sayohat” bo‘limida “Bobur va jahon madaniyati muzeyi”, “Bog‘i Bobur istirohat bog‘i”, “Boburning ramziy qabri”, “Bobur xalqaro jamoat fondi”, “Andijon shaharsozlik madaniyati” muzeylariga sayohat qilish imkoniyati yaratildi. Bobur nomli xalqaro jamoat fondi muassisligida chop etilayotgan “Bobur va dunyo” jurnalining elektron namunaviy ko‘rinishlari ham aynan mana shu kutubxonaga qismidan joy olgan. Kutubxonaning ilmiy nashrlar qismida bu ulug‘ zot va uning buyuk sulolasi haqida yozilgan jahon ilm-fanidagi nashrlardan tortib, respublika olimlarining ham monografiyalari joylashtirib chiqilgan. Shu bilan birga platformaning boburshunoslik sohasiga ajratilgan sahifasida jahon boburshunosligiga salmoqli hissa qo‘shgan xalqaro miqyosdagi nashrlar mualliflarining tarjimai hollari va asarlarining elektron ko‘rinishlari, O‘zbekistondagi sohaning yetuk namoyandalarining faoliyati va ular tomonidan chop etilgan nashrlarning batafsil ma’lumotlari kiritilgan. Platformaning yangiliklar bo‘limida sohaga doir yangiliklar xronologik tartibda berib boriladi

Zahiriddin Muhammad Boburning xotiralarini sun'iy intellekt yordamida tasvirlash loyihasi yo'lga qo'yildi. Loyiha “Boburnama” Telegram-kanalida ishga tushirildi. Ushbu loyiha mualliflarining ta’kidlashicha, ular mazkur loyihani boshlab yuborishgan: “Yoshlarga shunday ajdodimiz borligini yana bir bor eslatish va ularning e’tiborini jalb qilishning eng yaxshi yo‘li – zamonaviy texnologiyalardan foydalanishdir. Bugungi kunda bu MidJourney neyron tarmog‘i. Nega biz Bobur asarini tanladik, chunki u shaharlarni, odamlarni juda chuqur tasvirlab bergan va o‘s ha davr muhitini bera olgan. Bu neyron tarmoq ishini osonlashtiradi, – dedi loyiha mualliflaridan biri.

Zahiriddin Muhammad Bobur va uning ijodiy merosini, umuman olganda tarixni o‘rganish va tadqiqotlar olib borishda raqamlashtirish ishlari agar samarali tashkil etilsa, zamonaviy yondashuvlar masalasida kata yutiqlarga erishish mumkin bo‘ladi. Agarda bu ishlarni oddiy tahlil qiladigjn bo‘sak, masalan, tarjima va tanqidiy nashrlar bu an’anaviy metod bo‘lsa-da, ularning elektron shaklda chop etilishi, nusxa farqlarini solishtirish, imlo va transkripsiya jihatidagi variantlarni raqamli tekshirish imkoniyatlarini yaratadi. Elektron kutubxonalar – matnlarni raqamlashtirish orqali asarga kengroq kirish ta’minlanadi. Bu korpus yaratish uchun asos bo‘ladi. Matnlarning tahlili yuzasidan masalan, “Boburnoma” ning tarjimalarida paremiyalarning aks etishini o‘rganish, turli tarjima variantlarini solishtirish – bu natural language processing (NLP) usullari yordamida amalga oshirilishi mumkin bo‘ladi. Shu bilan birga vizual materiallar va hujjatlar– badiiy rasmlar, hujjatli fotosuratlar ilova etilishi, interaktiv/digital galereyalar yaratish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda O‘zbekistonda Boburshunoslik bo‘yicha so‘nggi yillardagi ishlar ancha faol bo‘lib, asarlar qayta nashr qilinmoqda, tarjimalar chiqarilmoqda, qo‘lyozma va nusxa farqlari tahlil qilinmoqda. Raqamli resurslar va onlayn nashrlar ham boshlangan. Ammo hali Tanqidiy matnlarning elektron AI yordamida tahlili keng yoyilmagan. Matn korpuslari (masalan, barcha tarjimalar, nusxalar, qo‘lyozmalar) standart formatlarda to‘liq to‘planishi, metadata bilan belgilanishi kam. Vizualizatsiya va xaritalashtirish, interaktiv platformalar sohalari hali yetarli darajada rivojlanmagan.

Foydalanilgan manbalar:

1. Azimjonova S. «Boburnoma» qanday yozilgan G‘G’ Guliston. 2001, 8-son.

2. Qudratullaev H. Boburning davlatchilik siyosati va diplomatiyasi. T.: Sharq, 2011. – 431 B.
3. Hasanov S. Zahiriddin Muhammad Bobur. T.: «O‘zbekiston», 2011. – 84 B.
4. Muhammadiyeva D. "Boburnoma"ning turkiy tillardagi tarjimalarida paremiyalarning aks etishi // “O‘zbekiston: til va madaniyat” jurnali 2021. Vol.4. <https://uzlc.tsuull.uz>
5. <https://yuz.uz> Boburnoma asari qayta nashr etildi nomli maqola
6. <https://tsuull.uz> Italyan tilida nashr etilgan "Boburnoma" kitobining taqdimoti o'tkazildi.
7. <https://e-library.sammu.uz>
5. <http://old.natlib.uz> O‘zbekiston Milliy kutubxonasi fondi “Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi” kitobi bilan to‘ldirildi.
6. <https://lex.uz> O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi PQ-20-son qarori
7. <https://lex.uz>, <https://xs.uz/uz>, <https://baburid.uz>
8. <https://yuz.uz> MidJourney “Boburnoma” kitobining illyustratsiyasini yaratishga kirishdi